

DOI

УДК 342.722

*Новикова Г.А.
студентка 3 курса, бакалавриат
Филиал ФГБОУ ВО "Кубанский
государственный университет"
г. Славянске-на-Кубани*

ГЕНДЕРНАЯ ДИСКРИМИНАЦИЯ СТУДЕНТОК В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: В данной научной статье анализируется гендерная дискриминация студенток на примере руководства Гуманитарного университета Профсоюзов в Санкт-Петербурге, запретившего посещать занятия студенткам с небритыми ногами. Рассмотрим правила университета о дресс-коде, и имеют ли право университеты устанавливать свои правила, которые ограничивают студенток.

Ключевые слова: гендерная дискриминация, студентки, нормы, образование, университет, дресс-код.

*Novikova G.A.
3rd year student, bachelor's degree
Branch of the Kuban State University in Slavyansk-on-Kuban*

GENDER DISCRIMINATION OF FEMALE STUDENTS IN EDUCATION

Abstract: This scientific article analyzes the gender discrimination of female students on the example of the leadership of the Humanitarian University of Trade Unions in St. Petersburg, which banned students with unshaven legs from attending classes. Consider the rules of the university about the dress code, and whether universities have the right to set their own rules that restrict female students.

Keywords: gender discrimination, female students, norms, education, university, dress code.

Что такое гендерная дискриминация? Гендерная дискриминация – это дискриминация по половому признаку, практика, посредством которой одному полу отдается предпочтение по сравнению с другим. Женщины подвергаются дискриминации в таких сферах, как сфера образования, оплата труда, занятость, карьера и другое.

Пример гендерной дискриминации студенток прослеживается в действиях руководства Санкт-Петербургского гуманитарного университета

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

профсоюзов. Студенткам запрещают приходить на учебу с небритыми ногами. Помимо этого, Петербургский университет профсоюзов выпустил еще ряд запретов для студенток. Теперь им нельзя носить одежду в клетку, босоножки, кеды, длинные ногти.

В пресс-службе университета подтвердили, что в ГУПе есть «свои правила приличий», которые касаются в том числе внешнего вида студентов. Однако в «Правилах внутреннего распорядка» вуза о новых запретах ничего не сказано. Упоминается лишь, что студенты должны следовать «строгому деловому стилю», а также «соблюдать общепринятые нормы гендерной идентификации». Официально в правилах вуза говорится только о «строгом деловом стиле» и о том, что студенты должны соблюдать «общепринятые нормы гендерной идентификации».

Разобравшись в дресс-коде университета, можно сделать вывод, что руководство Петербургского Гуманитарного Университета Профсоюзов имеет право устанавливать любые правила, которые не противоречат законодательству РФ, но при этом они должны быть внесены в документы университета. А так как в документах говорится только о строгом деловом стиле, который никак не затрагивает волосы на теле студенток, то университет, устанавливая такие правила, лишь поддерживает гендерную дискриминацию студенток.

О распоряжении, которое якобы спускают кураторам деканаты, рассказала член московского политсовета «Гражданская инициатива» Эльвира Вихарева. «Запрещены оказались вещи в клетку, босоножки, кеды, длинные ногти и... небритые ноги», — пересказала она жалобы студентов.

Руководство вуза не отрицает информацию о требованиях к внешнему виду студентов, заявив, что они не противоречат российским законам:

«В нашем Университете существуют свои правила приличий, распространяющиеся и на внешний вид студентов... Наши правила вполне вписываются в действующее законодательство РФ, позиции Ученого совета и студенческого самоуправления СПбГУП и более чем устраивают работодателей. Так что бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим».

Помимо этого, руководство Гуманитарного университета профсоюзов в Санкт-Петербурге ввело запрет на посещение занятий для студентов без эпиляции. Кроме того, руководство университета распорядилось, чтобы к занятиям не допускали учащихся в клетчатой одежде, в кедах и босоножках и с длинными ногтями.

В ответ на запрос журналистов учебное заведение отметило, что не собирается объяснять внутриуниверситетские правила приличия. «Так что бритье ног вам придется обсудить с кем-то другим», подчеркнула пресс-служба СПбГУП.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Таким образом, гендерная дискриминация в сфере образования, к сожалению, существует, что мы можем наблюдать на примере руководства Гуманитарного университета Профсоюзов в Санкт-Петербурге. Руководство университета по-своему желанию ограничивает студенток в их праве на образование, чего не должно происходить в наше время.

Использованные источники:

1. Академик [сайт]. – 2023 - URL: <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/73452/%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%9D%D0%90%D0%AF>
2. Фонтанка.ру [сайт]. – 2023 - URL: [//www.fontanka.ru/2023/03/30/72177479/](https://www.fontanka.ru/2023/03/30/72177479/)
3. Педсовет [сайт]. – 2023 - URL: <https://pedsovet.org/article/peterburgskij-vuz-zapretil-studentkam-hodit-s-nebritymi-nogami>

WORDLY
KNOWLEDGE